

СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ ФАЛСАФИЙ ФЕНОМЕНИ

Мадаева Шахноза Омонуллаевна

ЎзМУ профессори,
Фадсафа фанлари доктори
<https://doi.org/>

Аннотация: Ушбу мақола замонавий глобал ҳодиса бўлган сунъий интеллектнинг фалсафий моҳияти, эпистемологик тизимдаги ўрни, янги парадигмал воеқеълик сифатидаги ҳолати таҳлил этилади.

Калит сўзлар: Сунъий интеллект, логос, рацио, эпистема, матрица, парадигма.

Аннотация: В данной статье анализируется философская сущность искусственного интеллекта, как современное глобальное явления, его место в эпистемологической системе и его статус как новой парадигматической реальности.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, логос, рациональность, эпистема, матрица, парадигма.

Annatation: This article analyzes the philosophical essence of artificial intelligence, as a modern global phenomenon, its place in the epistemological system, and its status as a new paradigmatic reality.

Keywords: Artificial intelligence, logos, ratio, episteme, matrix, paradigm.

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети томонидан ташкил этилган “Сунъий интеллект фалсафаси: тарихийлик ва замонавийлик диалектикаси” халқаро илмий-амалий конференцияси ҳозирги кунда Ўзбекистонни глобал дунёнинг бир қисми сифатида янги парадигмал ҳолатни ташкил этаётган сунъий интеллект мавзусига қизиқиш, уни ўрганиш ва истиқболдаги ҳолатини таҳлил этишга қаратилган масалалар билан боғлиқдир. Биз реал ижтимоий воқеъликда рақамли технология ва сунъий интеллект яратган муҳитда яшамокдамиз. Ахборот технологиялари ва сунъий интеллект ўртасидаги боғлиқлик замонавий рақамли жамиятнинг асосий хусусиятларидан биридир. Сунъий интеллектнинг мавжудлик тизими ахборот технологиялари бўлиб, ахборот технологияларининг ривожланиш чўққиси ўз навбатида, сунъий интеллектнинг турли соҳаларидаги амалиёт кўринишларида ўз ниҳоясига етади. Лекин биз бугунни ўзидаёқ логистика, таълим, иқтисодиёт, санъат, маданият соҳаларида ривожланишимиз ихтиёрини сунъий интеллект технологиясига бериб қўйдик. Аслида бу каби глобал жараёнларга миллат чуқур фалсафий мулоҳазаларга қурилган геотехнологик сиёсат орқали ўтади. Йирик империялар ёки миллатлар бу ҳодисадан ўзига фойда олади, майда миллатлар эса унинг қурбонига айланиши мумкин. Агар миллатлар ёки миллат тараққиётида ҳозирги кунда фалсафий технология институтининг ўзи бўлмаса, уни назарий ва ғоявий таҳлил этишга тизимли ёндашувни қайдай шакллантириш мумкин, деган савол бугунги кунда Ўзбекистон нуқтаи назаридан ҳам муҳим. Чунки 2012 йилда “Фалсафа ва ҳуқуқ” институтининг ёпилиши, Ўзбекистонда фалсафа фанининг тақдирини катта савол остига қўйди ва бу фаннинг сақланиб қолиш чеки фақат биринчи блок фанлари нуқтаи назаридан ҳал бўлди. Бирор бир масаланинг фалсафий феномени ёки моҳиятини кичик мақолада ҳал этиш имконияти мушкул бўлсада, менинг бу маърузадаги асосий мақсадим, сунъий интеллектнинг фалсафий илдизи ва моҳиятини кичик ракурсда очиб беришга ҳаракатдан иборат.

“Сунъий интеллект” иборасининг иккинчи қисми “интеллект” сўзи, биз учун имконият ёки даҳшатли оқибатларга олиб келувчи воқеълик бўлиб кўринсада, аслида ўз феноменида фақат фалсафа фани доирасида тадқиқ этилиши мумкин бўлган “онг”, “ақл”, “тафаккур”, “рационаллик” каби ва яна бошқа ментал ҳодисани ифода этувчи тушунчалар доирасига тегишлидир. Интеллект тушунчаси ўз моҳиятига кўра ноёб, унинг ноёблиги қандай форматдан тақдим этилишидан қатъий назар, у реал воқеъликни яратиш кучига эга бўлган омилдир. “Интеллект” сўзи фалсафий эпистемологияда бирор бир тирик вужуд - инсон, ҳайвон, ўсимликлар дунёси каби жонли организмларга хос бўлган тафаккур ҳодисаси ва унинг даражаларини илмий – назарий таҳлилини билдиради. Бу ҳолатни таҳлилини бирор бир бошқа ижтимоий-гуманитар фан йўналиши қила олмайди, ҳатто психологияда ҳам у феномен эмас, ҳосила кўринишида ўрганилиши мумкин. Нима учун интеллект тушунчаси айнан фалсафа билан боғлиқ? Чунки, фалсафанинг фан сифатида шаклланиши дебочасида айнан онг, тафаккур масаласи ётади. Фалсафа тарихида онг тушунчасининг дастлабки шакли “логос” кўринишида Гераклит (Парменид, Зардушт) таълимотида акс этган бўлиб, у бир вақтнинг ўзида – дунёвий ақл, маъно, мазмун, моҳият, мантиқ каби ўнлаб маъноларга эга. Инсонга хос бўлган интеллект шакли эса, бутун фалсафа тарихи давомида дунёвий ақл бўлган логоснинг акс таъсири, тажаллиси ёки ипостаси бўлиб намоён бўлади. Фалсафанинг моҳияти сифатида вужудга келган бу қонун асрлар ўтиб, фанлар ривожланиб, даврма-давр динлар алмашунуви ёки ўзаро ён-маён мавжудлигида ўз моҳиятини ўзгартирмади. Логос – интеллект неоплатонизмда, пантеизмда, исломнинг асоси бўлган калом фалсафасида ўзак сифатида номи ўзгарган бўлса ҳам, моҳиятини ўзгартирмай ривожланишда давом этаверди. Логос қонуниятини турли тамойиллардаги ривожини биз бирдек Ғаззолий ёки Ибн Рушда, Алишер Навоий ёки Гегельда турли вариантларда турли таълимотларда кўрамыз. Инсоният онг ҳақидаги фалсафий, диний таълимотларни англаб, унинг тажаллиси эгаси сифатида ўзининг ақлий имкониятларини тушуниб, бутун тарихни инсон зоти сифатида яратган бўлса, яқин икки асрдан бери ўзининг ақлий эпистемологик табиатига антипод бўлган сунъий интеллект тизимини ҳам яратди. Илоҳий ақлнинг абсолютлиги ёки идеаллиги, унинг инсонга эманация орқали ўтгани ҳақидаги ғоялар XX аср охири XXI аср боши технологиялар давригача ўз моҳиятини йўқатмади. Инсоният эътиқодида “логос” қандай қилиб ўз ўрнини сунъий интеллектга бўшатиб берди, деган саволга жавобни биз бир нечта социал тараққиёт назарияларидан топишимиз мумкин. Булар Жан Бодриянинг матрица ёки (моҳиятнинг акси) антипод ҳақидаги таълимоти, Матуранинг аутопозис ёки инглиз олими Хофштеднинг социал тафаккур ҳақидаги назарияларидир.

Хусусан Бодриянинг “Симулякр ва симуляция” асари ўз моҳиятидан узоқлаштирилган матрицавий онг концепциясини намоён этар экан, инсон онги билан боғлиқ тасаввур ва тафаккур ҳодисаларининг суистеъмол қилиниши учун янги сунъий дунёни яратгани ҳақида гапиради. Инсониятнинг янги усулдаги фикрлашида клипши тафаккур, яъни, фрагментар-парчаланган тафаккур, дунёни символлар орқали идрок этиш, фикрда концентрациянинг йўқлиги, қисқа контент, эмоционал визуал меатериалларнинг устуворлиги етакчилик қилади. Бу оммавий онгда юзакиликка берилиш, оммавий онг манипуляциясини реал воқеъликка айланиши кабиларни таъминлаб беради. Бодрия назарда тутган ўзгаришлар қандай онгнинг ўрнига кириб келди? Илоҳий онгнинг эманацион парчаси ҳисобланган инсон онги когнитив жараёнлари XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб онгни тадқиқ этувчи олимлар томонидан технологик механизмларда алгоритмлаша бошлади. Ҳозирги кунда биз сунъий интеллект деб, гиперактивлаштираётган барча манбаимиз аслида инсониятнинг сунъий интеллект яратилаётган давргача йиғган маълумотлар базаси,

уларнинг англаш жараёнларининг таҳлилий матрицаси, метатил орқали акс этаётган тушунчаларнинг сўздаги комплекси. Бу механизм хатто дастлабки яратилган онг ҳақидаги таълимот “логос”дан деярли фарқ қилмайди, чунки логос ҳам тушунчалар мажмуи ва уларнинг тилдаги ифодаси йиғиндисидан иборатдир.

Лекин сунъий интеллектнинг инсон ақлига антипод сифатида яратилгани инсониятга хос бўлган фикрлашнинг бошқа манбага ўтиши, шу трансформация орқали инсонга қарши ҳавфни вужудга келиши ва инсон ақли нусхаси сифатида яратилган феноменнинг инсоннинг ўзига қарши ишлаши рамзидир. Чунки инсоннинг асосий белгиси ақлли жонзот эканлиги, фикрий аппаратнинг энг юқори даражада қўрилгани, шу орқали инсоният цивилизациясини яратиш ва яхшилашга масъулиятида қўрилса, унинг ўзига қарши нусхасининг яратилиши барча мантиқий жараёнларнинг унинг борлиғига қарши ишлаши билан асосланади. Бунда асосий ҳавф хатто умумий мақсад учун ишлатилиши кутилаётган (AGI)сунъий интеллектнинг ядровий қуролланиш, гуманоид роботлар яратиш иш ўринларини қисқартириш, ёки бошқа асоратлари эмас, балки инсоннинг ўзига хос фикрий, ақлий, инсоний дунёсидан бегоналашиб, технологик манқуртга айланиб қолишидир. Бу гуманитар ҳавф шунинг учун сунъий интеллект даври хатарларида биринчи масала бўлиб турибди.

Хулоса қилиб айтганда, инсоният цивилизацияси яна катта бир синов ва хатар олдида турибди. Барча апокалипсис ҳақидаги назариялар охир оқибат у ёки бу белгиси билан айнан инсоннинг ўзига қарши ўзи яратган қуроли ҳақидаги башоратлар билан умумлашади. Шулардан келиб чиққан ҳолда, бу даврнинг ўзида мавжуд бўлиб туриб ҳам унинг оқибатларини таҳлил ва ҳисоб-қитоб қилиб, инсоният келажаги, уни сақлаб қолиш учун яратилган назариялар ва илмий башоратларни амалиётга тадбиқ қила олиш синергетик тараққиётнинг муҳим жиҳатидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Пенроуз Р. Новый ум короля. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 339 с.
2. Stuart Russell. Human-Compatible Artificial Intelligence. -
3. Бодрияр Ж. Симулякры и симуляция, АСТ. 1981
4. Бодрияр Ж. Общество потребления, АСТ, 2020
5. von Wright, Georg (1972). The logic of preference reconsidered. Theory and Decision, 3, 140–167.
6. Wellman, M. P. and Doyle, Jon (1991). Preferential semantics for goals. In Proceedings of the Ninth National Conference on Artificial Intelligence.
7. Wiener, Norbert (1960). Some moral and technical consequences of automation. Science, 131(3410), 1355–1358.
8. Мадаева Ш.О. Идентиклик антропологияси, -Тошкент: Нишон Ношир, 2015.

